

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHIDA TABIIY FANLAR NAZARIYASI VA METODIKASI FANI RIVOJLANISH TARIXI

Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich

Qo'qon davlat universiteti Milliy g'oya va huquq kafedrasida o'qituvchisi

Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi

Qo'qon davlat universiteti Geografiya kafedrasida v.b. dotsenti

G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna

Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani,
56-umumiy o'rta ta'lim maktabi geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbekistonning 1991-yilda mustaqillikka erishishi ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Ta'lim mazmuni va tuzilmasi qayta ko'rib chiqildi: ayrim fanlar dasturdan chiqarildi, ba'zilarining mazmuni yangilandi, yangi fanlar joriy qilindi. Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani ham boshqa fanlar singari rivojlanish tarixiga ega. Ushbu fan boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarining dunyoqarashini shakllantirish va ularni har tomonlama tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Fanni o'rganish talabalarda tabiatga ongli munosabatni shakllantirib, ularning ekologik tarbiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tabiat, jonli va jonsiz tabiat, kuzatish, tajriba, ekskursiya, maktab, o'simlik dunyosi, hayvonot dunyosi, darslik.

Abstract: Following Uzbekistan's independence in 1991, significant changes were introduced into the educational system, both in content and structure. Some subjects were removed from the curriculum, others were revised, and new disciplines were incorporated. Like other fields, the subject of the theory and methodology of natural sciences has its own development history. This discipline plays a crucial role in shaping the worldview of primary education students and fostering their comprehensive development. Studying this subject helps students develop an environmentally responsible attitude and enhances their ecological education.

Key words: nature, living and non-living nature, observation, experiment, excursion, school, flora and fauna, textbook.

Аннотация: После обретения Узбекистаном независимости в 1991 году в системе образования произошли значительные структурные и содержательные изменения. Некоторые предметы были исключены из учебной программы, содержание других было обновлено, а также были внедрены новые дисциплины. Теория и методика естественных наук, как и другие науки, имеет свою историю развития. Данная дисциплина играет важную роль в формировании мировоззрения студентов начального образования и в их всестороннем воспитании. Изучение предмета способствует развитию экологического сознания у студентов и формирует ответственное отношение к природе.

Ключевые слова: Ключевые слова: природа, живая и неживая природа, наблюдение, эксперимент, экскурсия, школа, растительный и животный мир, учебник.

KIRISH

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining dunyoqarashini shakllantirish va ularni har tomonlama tarbiyalash jarayonida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani muhim o'rin tutadi. Ushbu fanni o'rganish kichik yoshdagi o'quvchilarning shaxsiy tajribasini boyitadi hamda atrof-muhitdagi jonli va jonsiz tabiatda sodir bo'layotgan hodisa va jarayonlar haqida fundamental bilimlar egallashlariga zamin yaratadi.

Shu bois, pedagogika fani doirasida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasining ilmiy-nazariy asoslari hamda amaliy yutuqlari bilan tanishish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur fandan yetarli bilimga ega bo'lish, boshlang'ich maktab o'quvchilariga tabiatshunoslik fanini to'g'ri va samarali tarzda o'rgatishni tashkil etish imkonini beradi.

Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi – tabiatshunoslik fanini o'qitish orqali o'quvchilarni har tomonlama tarbiyalashga xizmat qiluvchi mazmun va metodlarni yoritib beruvchi pedagogik fandır. Ushbu fan pedagogik tadqiqotlar asosiga tayangan holda, o'qitilayotgan fan mazmuni va xususiyatlarini hisobga olgan tarzda tegishli metodlardan foydalanishni nazarda tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani dastlab tabiiy fanlar tarkibida mavjud bo'lgan. Fanlar taraqqiy etib borgach, u alohida o'quv faniga ajralib chiqdi. Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasining o'quv fani sifatida shakllanishi uning mustaqil rivojlanish tarixini vujudga keltirdi.

Akademik F. Zuyev (1754–1794) ilk bor tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi fanidan xalq bilim yurtlarida ma'ruzalar o'qigan, o'qituvchilar seminarlarida darslar olib borgan. U 1786-yilda “Tabiiyot tarixining ko'rgazmalari” nomli darslikni nashr etgan bo'lib, unda tabiatni o'rganish izchilligi quyidagicha ko'rsatilgan:

- qazilmalar dunyosi (jonsiz tabiat),
- o'simliklar dunyosi (botanika),
- hayvonlar dunyosi (zoologiya).

Mazkur darslik tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi fanining shakllanishiga asos bo'lgan.

XIX asr o'rtalarida ilg'or pedagogik fikrlar mualliflaridan biri K.D. Ushinskiy (1824–1870) bo'ldi. U kuzatish metodini tabiatni o'rganishning eng samarali usuli sifatida e'tirof etdi. K.D. Ushinskiy bolalarni tabiat bilan tanishtirishni o'z yurti va o'lkasini o'rganishdan boshlashni taklif qilgan. Bu jarayonda bola kitobda yoki o'qituvchi tomonidan berilgan ma'lumotlarni mustaqil kuzatishlar orqali tekshirib ko'rishi lozim. U “Bolalar dunyosi” kitobida bolalarni nutqini rivojlantirishda mantiqiy fikrlashga yo'naltirish va tabiatni kuzatishga o'rgatish zarurligini asoslab bergan.

Tabiiy fanlarni kuzatish, tajriba va ekskursiyalar orqali o'rgatish tizimini birinchi bo'lib A.Ya. Gerd (1841–1888) taklif qilgan. U bola idrokining holatiga mos ko'rgazmali ta'lim tizimini ishlab chiqqan. Gerd jonsiz tabiatdan boshlanadigan o'quv tizimini yaratgan va boshlang'ich sinflarda jonsiz tabiat kursini o'qitish metodikasini ishlab chiqqan. U “Tabiiyot qisqa kursi”, “Yer, havo, suv” nomli o'quv qo'llanmalari hamda “Boshlang'ich maktabda predmetli darslar” (1883) nomli metodik qo'llanmani yozgan. Bu asarlar uzoq vaqt jonsiz tabiatni o'qitishda asosiy manba bo'lib xizmat qilgan.

1917-yilda Gerdning “Boshlang'ich maktab kursida alohida predmet sifatida tabiiyot” nomli asari nashr etilib, unda tabiiyot fanini boshlang'ich maktabda mustaqil fan sifatida o'qitish zarurligi asoslab berilgan. Bu esa yangi o'quv dasturini ishlab chiqishni talab qilgan va 1919-yilda dastlabki tabiiyot fani bo'yicha taxminiy dastur tuzilib, tasdiqlangan. Ushbu dasturning asosiy jihatlardan biri ekskursiya va amaliy mashg'ulotlarga katta e'tibor qaratilishidir.

M.N. Skatkin o'z tadqiqotlarida tabiatshunoslik bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil qilish metodikasi va bolalarning bilish faoliyatini faollashtirishga doir masalalarga alohida e'tibor bergan.

1959-yildan boshlab, har yili 1–4-sinf o'quvchilari uchun “Kuzatish kundaliklari” nashr etilgan. Uning muallifi V.A. Valerianova bo'lib, u o'qituvchilarga o'quvchilarning ob-havo, o'simlik va hayvonot olami, shuningdek, qishloq xo'jaligidagi mehnat faoliyatlarini muntazam kuzatishlarini tashkil etishda yordam berishni maqsad qilgan.

Tabiat haqidagi bilimlarni o'rganishda mashhur metodist S.A. Pavlovich (1884–1976) katta hissa qo'shgan. Uning “Boshlang'ich maktabda tabiiyot o'qitish amaliyoti” (1939), “Jonsiz tabiat to'g'risidagi tushunchani qanday o'qitish kerak” (1948), “Tabiatshunoslik bo'yicha kitob: Tabiatning asoslari va metodikasi” (1969) kabi darslik va qo'llanmalari keng qo'llanilgan. Pavlovichning tabiatshunoslik darslarini o'quv qurollari bilan ta'minlash bo'yicha yozgan asarlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

1969-yilda amalga oshirilgan umumta'lim maktabi islohotidan so'ng tabiatshunoslik 2–3-sinflarda mustaqil fan sifatida o'qitila boshlandi. 1-sinfda esa ushbu materiallardan o'qish va nutqni rivojlantirish darslarida foydalanildi.

Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fanining rivojlanish tarixi va hozirgi holatiga doir tadqiqotlar ham mavjud. O'zbek tilidagi ilk tarjima adabiyotlar 1919-yilda paydo bo'lib, jumladan, “Boshlang'ich jug'rofiya” (A.A. Kruberning ruschadan tarjimasini), “Turkiston” (A.A. Kruberning “Rossiya jug'rofiyasidan ocherklar” asari asosida), T.N. Qori Niyoziyning “Tabiatning parchasi” nomli o'qituvchilar uchun qo'llanmasi va boshqa ishlar muhim ahamiyat kasb etgan.

1927–1929-yillar oralig'ida birinchi bosqich maktablar uchun “Kichik turkistonlik”, “Bizning o'lka”, “Tabiiyot bo'yicha o'qish kitobi” va boshqa mahalliy tabiatshunoslik materiallariga asoslangan darsliklar yaratilib, keng ommaga taqdim etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda asosiy ma'lumotlar tarixiy manbalar, ilmiy adabiyotlar hamda ilg'or pedagogik qarashlarga asoslangan holda hujjatli tahlil usuli orqali olindi. Olingan ma'lumotlar kontent-tahlil orqali qayta ishlanib, fan rivojining bosqichlari, metodik yondashuvlar va tarixiy shakllanish tendensiyalari ilmiy mantiq asosida umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi qadimiy fanlardan biri bo'lib, tabiat haqidagi fanlar tizimi – ya'ni tabiiy fanlar majmui – inson ongida aks etgan tabiatshunoslik orqali jamiyat taraqqiyoti bilan birgalikda takomillashib borgan. Ushbu faning asosiy maqsadi – tabiat hodisalarining mohiyatini aniqlash, tabiat qonuniyatlarini bilish hamda ulardan amaliyotda foydalanish imkoniyatlarini ochib berishdan iborat.

Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasining rivojlanish bosqichlari boshqa fanlar kabi davriy xarakterga ega bo'lib, uning shakllanishi 6 bosqichda amalga oshgan. Bu bosqichlarning birinchisi miloddan avvalgi VIII–VI asrlarni qamrab oladi. Mazkur davrda “Avesto” manbalari asosida shuni aniqlash mumkinki, astronomiya, tabiat, ekologiya, qishloq xo'jaligi va tabiat haqidagi ilk ilmiy qarashlar ilk bor yozma ravishda bayon etilgan. “Avesto” faqat diniy qarashlarni aks ettiruvchi bitiklardan iborat emas, balki yuqoridagi fanlarning dastlabki ildizlarini o'zida mujassam etgan qadimiy ilmiy manbadir.

Oldinlari fanlar rivojlanishining bosqichi sifatida yunon-grek manbalari ustuvor deb hisoblangan bo'lsa-da, keyingi ilmiy tadqiqotlar, xususan Yevropadagi “Avesto”shunos olimlarning tahlillari asosida ma'lum bo'ldiki, qadimgi yunon olimlari ko'plab ilmiy g'oyalarni aynan “Avesto”dan o'zlashtirib, grek tiliga tarjima qilib, o'z nomlariga rasmiylashtirib olganlar. Bu holat tabiiy fanlarning ilk rivojlanish bosqichi aslida Markaziy Osiyo hududiga tegishli ekanligini ilmiy asoslashga imkon beradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tabiiy fanlar tarixini eramizdan avvalgi IV asrdan emas, balki miloddan avvalgi VIII asrdan boshlash ilmiy asosga ega. Biroq bu borada hali ham turli ilmiy nuqtai nazarlar mavjud.

VIII–XII asrlar oralig'ida tabiiy fanlar taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan olimlardan biri Ahmad ibn Nasr Jayxoniy bo'lib, u Markaziy Osiyo, Xitoy va Hindistonning o'simlik hamda hayvonot dunyosi haqida qimmatli ilmiy mulohazalar bildirgan. U o'simlik va hayvonlarning inson hayotidagi ahamiyati, ularning amaliy qo'llanilishi haqida batafsil yozgan.

VIII–IX asrlarda yashagan qomusiy olim Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy Xiva shahrida tug'ilgan bo'lib, Bag'doddagi ilmiy akademiyaning asoschilaridan biri sanaladi. U astronomiya va geografiya fanlarining rivojiga ulkan hissa qo'shgan.

Abu Nasr Forobiy ham astronomiya fanining asoschilaridan biri sifatida tanilgan. U Bag'dodda birinchi observatoriyaning barpo etgan va 150 dan ortiq ilmiy, falsafiy va ijtimoiy asarlar muallifi hisoblanadi.

Ahmad al-Farg'oni IX asrda yashagan bo'lib, matematika, astronomiya va geografiya fanlarining asoschilaridan biri sanaladi. U “Bayt ul-Hikma” ilmiy markazining tashkilotchilaridan biri bo'lgan.

Abu Ali ibn Sino faqatgina tibbiyot ilmining asoschisi emas, balki matematik, astronom, faylasuf va tabiatshunos olim sifatida ham tanilgan. U ko'plab tabiiy fanlarga oid ilmiy qarashlarni ilgari surgan.

Abu Rayhon Beruniy 160 dan ortiq ilmiy asarlar muallifi bo'lib, u astronomiya, fizika, geografiya, geologiya, botanika, tibbiyot, etnografiya, falsafa va boshqa sohalarda chuqur tadqiqotlar olib borgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining “Boburnoma” asarida Andijondan Hindistongacha bo'lgan hududlarning tabiati, iqlimi, o'simliklari va hayvonot olami haqida muhim ma'lumotlar qoldirgan.

Mirzo Ulug'bek Samarqandda ilmiy madrasa ochgan va astronomiya fanining rivojiga ulkan hissa qo'shgan. U yulduz yilining davomiyligini 365 kun, 6 soat, 10 daqiqa va 8 soniya deb hisoblagan. Hozirgi zamon texnologiyalari bilan aniqlangan yulduz yili davomiyligi bilan Ulug'bek aniqlagan natija orasidagi farq atigi 1 daqiqa va 2 soniyani tashkil etadi.

O'rta asrlarda Sharq mamlakatlarida ilm-fan jadal sur'atlar bilan rivojlangan. Sharq olimlari yunon olimlarining ilmiy asarlarini chuqur o'rgangan, ularni arab tiliga tarjima qilgan va boy ilmiy merosga aylantirgan. Shu davrda birinchi arab universitetlari va akademiyalari tashkil etilgan bo'lib, ular Sharqdagi ilmiy uyg'onishning muhim poydevoriga aylangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fan va texnika rivojlangan davrlarda tabiiy fanlar soni ortdi, insoniyatning dunyo haqidagi qarashlari kengaydi va yanada aniqlandi. Eng muhim masalalardan biri – dunyoning paydo bo'lishi to'g'risida – jahondagi ko'plab olimlar yagona ilmiy qarashga kela boshladilar. O'simliklar va hayvonlarning kelib chiqish markazlari aniqlandi, shuningdek, biotexnologiya, sinergitika va kibernetika fan sifatida shakllandi.

Tabiatda sodir bo'ladigan voqealarning beqaror va qonunlarsiz tarzda emas, balki aniq qonuniyatlarga asoslangan holda rivojlanishi, hamda global evolyutsiya jarayonining ilmiy asosda tushuntirilishi tabiiy fanlarning amaliy yo'nalishlarini kengaytirdi. XX asrni fan va texnika asri deb atash mumkin. Ushbu davrda fan va texnika yo'nalishlarida hamkorlikda ko'plab kashfiyotlar amalga oshirildi va chuqur ilmiy izlanishlar olib borildi.

Tabiatshunoslik fanlari texnik asbob-uskunalar yordamida yanada aniqlik kasb etdi. Masalan, tabiiy fanlar laboratoriyalari zamonaviy radioteleskoplar, kompyuter texnologiyalari, elektron mikroskoplar va yuqori aniqlikdagi asboblardan jihozlandi. Bu omillar tabiiy fanlarning zamon talablari asosida takomillashuviga zamin yaratdi.

Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga tarbiyalovchi ta'lim tizimini chuqur anglash, tabiatshunoslikni o'qitish asoslarini o'zlashtirish, unga xos shakl, metod va uslublarni to'g'ri tanlash hamda o'quvchilarning bilish faoliyatini samarali tashkil etishga doir amaliy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi.

Ushbu fanni chuqur o'zlashtirish boshlang'ich maktab o'quvchilariga ta'lim berish jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatini beradi. Metodika esa o'qituvchini fanni o'qitish nazariyasi bilan ta'minlab, uning pedagogik mahoratini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. D. Sharipova, D. Xodiyeva, M. Shirinov. Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent: Shafolat Nur Fayz, 2020-yil.
2. M. Nuritdinova. Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent: Cho'lpon, 2005-yil.
3. B.R. Umaraliyeva. Geografiya o'qitish metodikasi. Darslik. Farg'ona, 2024-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.